

КАК ПРИВИТЬ ЛЮБОВЬ К ЧТЕНИЮ ДЕТЯМ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Каликназарова Шахзода Бегисбай кызы

Студент Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза факультета начального образования.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12527932>

Аннотация. Данная статья призвана помочь учителям и родителям в привитии любви к чтению у детей школьного возраста. А также имеются практические советы по развитию у детей интереса к книге, методы усиления любви к чтению.

Ключевые слова: мотивация, помощь сверстника, диагностика грамотности, предложения, самостоятельное чтение.

HOW TO INVOLV A LOVE OF READING IN SCHOOL-AGE CHILDREN

Abstract. This article is intended to help teachers and parents in instilling a love of reading in school-age children. There are also practical tips for developing children's interest in books and methods for increasing their love of reading.

Key words: motivation, peer help, literacy diagnostics, suggestions, independent reading.

Каждый учитель начальной школы является учителем чтения и играет важную роль в оказании помощи каждому ребенку на его пути к чтению. Когда мы предоставляем ресурсы для удовлетворения потребностей наших учеников в грамотности, начиная с дошкольного возраста, учащиеся и преподаватели будут чувствовать себя уверенными и компетентными в преподавании и обучении чтению. Помогая ученикам научиться читать, важно также привить им любовь к чтению. Ученики, которые читают добровольно, сообщают о меньшем негативном отношении к чтению, чем те, кто вынужден читать.

Мотивация - ключ к развитию у детей любви к грамотности. Один из лучших ресурсов, которые я нашел для создания мотивации, - это полка, заполненная книгами, соответствующими уровню интереса учащихся и уровню чтения. Их должны окружать книги, отражающие их жизнь, а также жизнь их одноклассников. Когда ученики находят книги с персонажами, похожими на них, и семьями, похожими на их собственные или соседей, уровень их интереса возрастает. Установление этих связей также улучшает понимание учащимися.

Ученикам следует предоставить книги, представляющие все жанры, чтобы они могли определить, что им больше всего нравится читать. Если ребенку не дать возможности читать поэзию, детективы, историческую литературу, биографии, автобиографии и научную фантастику, он или она могут не знать всех типов историй, созданных для читателей всех возрастов. Выбор книги для учащихся - это первый шаг к тому, чтобы приобщить детей к чтению. Когда учащиеся владеют своим чтением, успешные, независимые читатели начинают расцветать.

Учителя могут быть лучшими специалистами по подбору книг для своих учеников. Пока учителя налаживают отношения со своими учениками в начале года, они также могут проводить индивидуальные интервью или проводить опросы интересов каждого ребенка. Эта практика поможет учителям узнать о сильных

сторонах, проблемах, симпатиях и антипатиях своих учеников. Эта информация поможет учителям выбрать лучшую книгу, которая пробудит интерес ребенка к чтению.

Сверстники могут стать отличным ресурсом, помогающим ученикам найти книги, которые им понравятся. Поощряйте одноклассников к тому, чтобы они подбирали книги, создавая персонализированные рекомендации книг для своих сверстников. Легко создать шаблон рекомендаций, который можно разместить в книжном уголке класса. Когда ученики находят книгу, которая, по их мнению, соответствовала бы интересам и увлечениям одноклассников, они могут заполнить персональную форму рекомендации книги и подарить ее своему однокласснику.

Инструменты диагностики грамотности, такие как текущие записи или анекдотические заметки, также могут быть использованы для понимания уровня обучения и самостоятельного чтения учащихся. Во время индивидуальных занятий по чтению или в малых группах учителя могут отмечать наблюдаемое ими поведение при чтении, включая любые ошибки, допущенные во время чтения, ответы учащихся на вопросы для понимания или подробности об их выражении лица, тоне или скорости чтения.

С помощью ежедневного чтения под руководством учителя могут знакомить учащихся с учебными текстами разных жанров, представляющими большой интерес. Ежедневная индивидуальная практика чтения дает учащимся возможность самостоятельно читать книги по своему выбору и расти как читатель. Познакомьте детей с книгами разных жанров во время обучения чтению в малых группах. Когда дети найдут интересующую их книгу, они могут выбрать ее для самостоятельного чтения.

Базовые знания по теме могут помочь учащимся увлечься чтением. Например, если ребенок никогда не был на ферме, он или она может не понимать, насколько обстановка сарая важна для сюжета истории, действие которой происходит на ферме. Если у ученика нет предварительных знаний о бурных двадцатых, он или она не сможет полностью понять статью о Великой депрессии. Создание рассказов и статей, имеющих отношение к повседневной жизни и текущим событиям, - еще один способ расширить базовые знания. Чтобы получить базовые знания перед чтением, учителям следует подумать о том, чтобы брать учеников на виртуальные или живые экскурсии или предоставлять им доступ к реальным объектам.

Предположим, что учащиеся не имеют представления о словарных запасах или содержании текста. Позвольте им делать прогнозы, устанавливая связи и задавать вопросы перед каждым чтением, чтобы оценить свои знания. Эти три стратегии понимания информируют учителя о знании учащимися определенной темы. Поощряйте читателей использовать название и картинки, чтобы сделать предположение о том, о чем книга, прежде чем читать ее. Во время чтения учащиеся подтверждают свое предсказание и устанавливают связь. Задавайте

такие вопросы, как “Что вам напоминает этот текст?” или “Что будет дальше?”, чтобы улучшить понимание.

Дайте ученикам повседневный опыт чтения под руководством инструктора, самостоятельного чтения и выбора. Познакомьте их с культурно значимыми и разнообразными жанрами и научите их стратегиям понимания, чтобы усилить любовь к чтению.

Вот предложения о том, как любой учитель, преподающий любой предмет, может участвовать в этой миссии, и как родители и администраторы могут помочь.

- Читать. Простой первый шаг! Если мы хотим побудить детей читать, нам тоже нужно это сделать. Читайте ради удовольствия, информации, инструкций, общения с другими людьми и так далее. Читайте немного больше, чем вы читали в последнее время.

- Поделитесь своим опытом чтения. Поделитесь с коллегами, друзьями и учениками.

Расскажите им, что вы читали, что вы узнали или узнали из этих текстов, что вы рекомендуете.

- Предложите учащимся пообщаться во время чтения. Создавайте книжные клубы, кружки чтения, литературные кружки. Многим ученикам (особенно мальчикам) необходимо взаимодействовать друг с другом вокруг текстов. Это значительно улучшает их понимание и делает его намного более приятным.

- Организуйте чтение. Прекрасное мероприятие, организацию которого могут взять на себя родители и администраторы. В школе моего сына недавно прошел конкурс чтения, и для моего мальчика это стало самым ярким событием года. Дети носили пижамы, брали в школу подушки и мягкие игрушки, им предлагалось перечитать любимые книги или выбрать «книгу-задание». Родители приносили закуски, учителя и администраторы читали.

Это было весело и способствовало укреплению сообщества, и они собрали много денег.

- Отправьтесь на экскурсию. Это еще один способ сделать чтение интересным и интересным. Посетите местную библиотеку, университетскую библиотеку или книжный магазин. Речь идет не о проверке или покупке книг — речь идет о том, чтобы быть окруженным тысячами книг, прикоснуться к их великолепным страницам, видеть мир возможностей в печатном виде, пускать слюни от того, что можно узнать и исследовать.

- Слушайте аудиокниги. Предложите учащимся послушать их; играть короткие отрывки. Для меня аудиокниги «считаются» чтением. Хотя вы не развиваете навыки декодирования или беглости речи, вы приобретаете словарный запас, применяете стратегии понимания, наслаждаетесь историями или накапливаете информацию.

- Пригласите авторов выступить. Еще одно занятие, которое может поддержать администратор и родители. На детей может сильно повлиять рассказ автора (если возможно, особенно того, кто имеет схожее с ним происхождение) о чтении и письме.

- Установите связь между чтением и другими вопросами.

REFERENCES

1. Гриценко З. А. Ты детям сказку расскажи... Методика приобщения детей к чтению. М.: Линка-Пресс, 2003. Жинкин Н. И. Язык — речь — творчество. М.: Просвещение, 2008
2. Выготский Л. С. Вопросы детской психологии. СПб.: Питер, 2007.
3. Любимова, А. А. Как привить ребёнку любовь к чтению / А. А. Любимова. — Текст: непосредственный // Вопросы дошкольной педагогики. — 2023. — № 5 (64). — С. 19-21. — URL: <https://moluch.ru/th/1/archive/250/8309/> (дата обращения: 23.06.2024).